

MA'NAVY BARKAMOLLIK SHAXS TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA

Xafizova Nilufar Rustamovna – *Buxoro shahar*

26-son umumta'lim maktabining

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Mustaqillikka erishganimizning dastlabki kunlaridan boshlab, hayotimizning barcha jabhalarida «ma'naviyat», «qadriyatlar», «milliy tiklanish», «milliy ong», «milliy g'urur», «milliy iftixor» kabi tushunchalar tez-tez ishlatiladigan bo'lib qoldi. Mazkur atamalarning hayotimizga kirib kelishi va qisqa vaqt ichida teran ildiz otishida muhtaram O'zbekistonda istiqloqlarning o'rni benixoya katta. Mustaqillik tufayli hayotimizning barcha sohalarida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar, jumladan milliy qadriyatlarimiz, madaniyatimiz, urf-odat, an'analarimizning tiklanishi, milliy g'ururimiz, milliy o'zligimizni anglashimizning tobora yuksalayotganligi faxr, iftixor bilan qayd qilinib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: qadriyat, siyosat, inson, davlat, erkinlik, axloq, falsafa, urf-odat, an'ana

Qadriyatlar muayyan jamiyat yoki sinfga mansub kishilar turmushi va madaniyatining haqiqiy yoki ideal ne'matlari bo'lgan tabiat va jamiyat hodisalarining mohiyati (yoki hodisaning bir jihati) dir. Bu ne'matlarning qadriyatlar deyilishiga sabab kishilar ularni qadrlaydilar, chunki bu qadriyatlar ularning shaxsiy va ijtimoiy turmushini boyitadi. Shuning uchun ham kishilar o'z tasavvurlaridagi qadriyatlarni himoya qiladilar va o'zlari uchun maqsad yoki ideal bo'lgan qadriyatlarni amalga oshirishga intilishadi. Zero, «Xalqimiz sarchashmalarining ko'zlari qaytadan ochilganligi, - deydi prezidentimiz, - jahon madaniyati yutuqlariga zo'r hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning madaniy va ma'naviy merosi teranligi va chuqurligi anglab olinganligi, har bir avlodning o'z o'tmishiga, oliyjanob milliy va diniy an'analariga hurmat bilan qarash, ularni asrab-

avaylash ruhida tarbiyalanayotganligi, ayni chog'da hozirgi zamon jahon sivilizasiyasi va ularga oshno bo'lish zarurligi ravshan anglab yetilganligi mana shularning hammasi hayotbaxsh bir zamindirki, bizning yangilanish va xalqimizning milliy o'zligini anglashini oshirish, aholining siyosiy yetukligi va faolligini kuchaytirish borasidagi siyosatimiz mana shu zaminga tayanadi».

Qadriyatlar ichida eng birinchi va eng umumiy hayotning o'zidir, chunki hayotdan mahrum bo'lish qolgan barcha qadriyatlardan foydalanishni yo'qqa chiqaradi. Qadriyatlar ijtimoiy xususiyatga ega bo'lib, kishilarning amaliy faoliyati jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Qadriyatlar kishilarning turli sohadagi, avvalo, ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyati uchun foyda keltiradigan narsa va hodisalar majmui bilan bog'liq ravishda yuzaga keladi. So'ngra, asta sekin subyekt faolligining orta borishi oqibatida nisbiy mustaqil soha tarzida amal qila boshlaydi. Tabiat va jamiyat hodisalari inson faoliyati tufayli, uning ehtiyojlarini qondirish natijasida qadriyat sirasiga kiritiladi. Insonning manfaatlari, ehtiyojlarini qondira olmagan, orzu-istaklari, ideallariga mos kelmaydigan tabiat va jamiyat hodisalarini qadriyatlar deb hisoblash noo'rindir. Masalan, tabiatdagi qazilma boyliklar inson ehtiyojlarini qondirish uchun ishlatila boshlagandan keyingina qadriyatga aylanadi. Shungacha ularni tabiiy boyliklar deb hisoblaymiz.

Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yuq joyda biron narsaning qadr-qimmati haqida so'zlash bema'nilikdir. Shuning uchun ham inson qadr qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Davlatimizdagi o'zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir. Inson uchun tabiiy qadriyatlar bilan bir qatorda ijtimoiy - siyosiy, madaniy ma'naviy, axloqiy qadriyatlar ham katta ahamiyat kasb etadi.

Bashariyat ko'p ming yillik tarixi davomida erkin, baxtli va go'zal hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan xilma-xil qadriyatlarni yaratdi, inson, uning huquqi va erkinliklarini himoya qiladigan qonunlar, siyosiy tashkilotlarni bunyod etdi. Insonning go'zal yashashi uchun zarur bo'lgan badiiy estetik qadriyatlarni rivojlantirdi, kishilarning bir-biriga va jamiyatga bo'lgan munosabatlarini belgilab beradigan axloqiy qoidalar majmuasini joriy etdi va xokazo. Mazkur ijtimoiy siyosiy, madaniy ma'naviy va axloqiy qadriyatlar jamiyat tarakqiyotida salmoqli o'rin egallab, kishilarning insoniy fazilatlarini yuksaltirishda katta xizmat qilib kelyapti. Ammo, shu bilan bir qatorda, inson o'zi yaratgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy, axloqiy qadriyatlarni ko'p hollarda poymol qilib kelayotganligini ham tan olishimiz kerak. Qonunbuzarlik, axloqsizlik millatimizning urf-odat va an'analariga zid keluvchi xatti-harakatlarning yoshlar orasida avj olib ketayotganligi bunga misol bo'la oladi. Bularning oldini olish bugungi kundagi muxim vazifalardan biri sanaladi.

Sharqona manaviy-axloqiy qadriyatlarimiz - yuksak madaniyat sarchashmasi xisoblanadi. Islom ta'limotida insonning ta'lim-tarbiyasi, odob-axloqi xaqida juda ko'p qimmatli maslahatlar, fikr-mulohazalar mavjud. Sharq mutafakkirlari, olimu ulamolari tomonidan asrlar davomida odob-axloqqa oid minglab asarlar, xikmatlar yaratilgan. Ayni vaqtda xalqimizniig milliy qadriyatlarimizga qiziqishi tobora oshib bormoqda. O'tmishda arab, fors va boshqa tillarda yozilgan ko'plab nodir asarlar o'zbek tiliga tarjima qilinib, chop etilmoqda. O'zbek olimlari, shoirlari tomonidan ham odob-axloq masalalariga bag'ishlangan ko'pgina asarlar nashr qilinyapti. Mazkur asarlarda inson tug'ilganidan to umrining oxirigacha amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar, maslaxatlar o'z aksini topgan. Masalan, birgina shariat qoidalarining o'zida musulmonlar amal qilishi zarur bo'lgan 934 ta talab mavjud. Shular orasida insopparvarlik insonni hurmat qilish va ulug'lashga qaratilgan g'oyalar alohida e'tiborga sazovor.

Sharq falsafasi va islom ta'limotida rahm-shafqat, muruvvat, odamiylik kabi fazilatlar doimo ulug'lanib, madx qilinib kelingan. Odamiylik - bu kishining boshqa odamlarga, qarindosh-urug'lariga mehr-shafqat ko'rsatishi, yaxshilik qilishi, samimiy munosabatda bo'lishini taqozo etadigan fazilatdir.

Bilimni sevish va ardoqlash, olimu fuzalolarni, ustozlarni hurmat qilish, mardlik, odamiylik, kamtarlik, adolat, halollik va haqgo'ylik kabi insoniy fazilatlarni ulug'lash borasida ham ibrat bo'ladigan ajoyib qadriyatlarimiz shakllangan.

Bilim va zakovatning qimmati, jamiyat taraqqiyoti va shaxs ma'naviy-ahloqiy kamoloti uchun ahamiyati shu qadar kattaki, uni ta'rif-tavsifning adogi ko'rinmaydi. Bilim eng katta boylik, dunyoda undan qadrliroq hych narsa yo'qligi to'g'risida qadimgi hind dostoni «Kalila va Dimna», Nizomulmulkning «Siyosatnoma», Nosir Xisravning «Saodatnoma», Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilik», Kaykovusning «Qobusnoma», Ahmad Yugnakiyning «Hibatul haqoyiq», M.Sa'diyning «Guliston», Ahmad Yassaviyning «Devoni hikmat», Alisher Navoiyning «Hamsa», M.Qoshg'ariyning «Odob as-solixin» kabi jahonga mashhur asarlarida bir-biridan muhim, bir-biridan sermazmun fikrlar bayon etilgan.

Bugungi kunda yoshlarimizni sharqona odob-axloq, milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analarimiz asosida tarbiyalash katta ahamiyat kasb etadi. Bozor iqtisodiyoti davlatimizga xorijiy mamlakatlarning sarmoyasi, yangi texnologiyasi, zamonaviy boshqaruv usullari bilan bir qatorda ularning madaniyati, turmush tarzi, dunyoqarashi kabilarni ham olib kelmoqda. Shuning uchun biz yoshlarimizni millatimizning izzat-nafsi, g'ururiga tegadigan ayrim noma'qul hollardai asrashimiz, uni farzandlarimizga to'g'ri tushuntirishimiz lozim.

Chet ellardan kirib kelayotgan milliy urf-odat, an'analar va ma'naviyatimizga tamomila zid bo'lgan axloqiy buzuqlik, hayosizlik va bema'nilikni yoqlovchi asarlarga qarshi o'zimizning ko'p asrlik tarixga ega, jahon xalqlari tomonidan e'tirof etilgan sharqona yuksak madaniyatimiz va ma'naviyatimizni qalqon etib

qo'yishimiz kerak. Buning uchun har bir kishida yuksak madaniyat va ma'naviyat vorislari ekanligimiz haqidagi fikr, his-tuyg'ularni shakllantirimiz darkor. O'zini yuksak madaniyatli millatga mansub ekanligini ongli ravishda his qiluvchi va bu bilan qonuniy ravishda faxrlanuvchi insonni hych qachon axloqiy va g'oyaviy jihatdan past madaniyatga qaram bo'lishi mumkin emas!

Shunday ekan, bugungi kunda yoshlarimizning g'oyaviy-madaniy saviyasini yanada oshirishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazish katta ahamiyat kasb etadi. Bunda yoshlarga milliy qadriyatlarimiz, madaniyatimiz va ma'naviyatimizni yanada chuqurroq va to'laroq o'zlashtirib olishga har tomonlama ko'maklashish, keng qo'llanilgan siyosiy oqartuv ishlarini jonlantirish, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida, maktablarda, mehnat jamoalarida trening mashg'ulotlarini o'tkazish zarur. Hozirgi vaqtda jahonda xalqlar hayotida o'ta murakkab jarayonlar va hodisalar ro'y beryapti. Ular har bir kishidan nihoyatda ehtiyotkorlikni, ziyraklikni, xatti-harakatlarini puxta o'ylab, uzoqni ko'zlab amalga oshirishni talab etadi. Bunga siyosiy o'quv orqali erishish mumkin. Yoshlarimizning yuksak madaniyatli, ma'rifatli, g'oyaviy-siyosiy yetuk insonlar bo'lib yetishishi-davlatimiz xavfsizligini, mustaqilligini ta'minlaydi.

Darxaqiqat, milliy qadriyatlarni takomillashtirish ukuvchilarni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash katta ahamiyat kasb etadi. Tarixiy tajribadan shu narsa ma'lumki, mustaqillikka, erishgan har bir mamlakat o'z doirasida chegaralanib qolmasdan, boshqa xalqlar tomonidan tuplangan qadriyatlardan oqilona foydalangan taqdirdagina taraqqiyot yo'liga tusha oladi. Har bir insonning kelajak hayoti, uning baxt-saodati qadriyatlar bilan uzviy bog'liq. Shuning uchun ham hozirgi murakkab vaziyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yanada yaqinlashtirish va ta'lim tarbiya jarayonida undan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega.

Qadriyatlar xalkimizning bitmas-tuganmas boyligi. Uni avaylab asrash, yosh avlod ta'lim-tarbiyasida okilona foydalanish har birimizning muqaddas burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 5. – S. 417-421.

2. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.

3. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – S. 209-217.

4. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – S. 111-114.

5. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – S. 334-338.

6. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – S. 197-202.

7. Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – S. 203-207.

8. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – T. 5. – №. 3. – S. 131-135.

9. Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development //Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IJSR). – 2021.

10. Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 6. – S. 229-233.

11. Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – T. 3. – №. 8. – S. 122-126.

12. Jumaev U. S. Socio-psychological features of international and intercultural relations of humanity //Journal of Pedagogical Excellence. – 2019. – №. 4. – S. 112-117.

13. Jumaev U. S. Globalizasiya i kultura narodiv //Visnik Xarkivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni GS Skovorodi. Psixologiya. – 2012. – №. 43 (1). – S. 90-97.

14. Jumayev U. TOŹSAMOŚĆ NARODOWA JAKO PROBLEM PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 4. – №. 4.

15. Jumayev U. ShEST PODXODOV K PONIMANIYu NASIONALNYX KULTUR: KULTURNIYe ASPEKTY XOFSTEDE //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 22. – №. 22.

16. Jumayev U. Uncertain Stereotypes and the Intellectual Brain: Knowledge and Culture in the Perception of A “One-Sided” Person //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 3. – №. 3.

17. Jumayev U. GLOBALLASHUV ShAROITIDA OMMAVIY MADANIYatNING JAMIYat HAYotIGA TA’SIRINI IJTIMOiy PSIXOLOGIK TADQIQI //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2020. – T. 4. – №. 4.

18. Jumayev U. S. AKTUALNOST I PROBLEMA OPREDELENIYa MEJKULTURNOY KOMMUNIKASII //Rekomendovano k pečati Uchenym sovetom Instituta psixologii imeni GS Kostyuka NAPN Ukrainy (Protokol № 14 ot 28 dekabrya 2020). – 2020. – S. 47.

19. Jumayev U. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent Consciousness And Thinking //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 3. – №. 3.

20. Jumayev U. SOSIOKULTURNAYa SREDA I PSIXOLOGICHESKOYe ZDOROVYe LICHNOSTI //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.

21. Sattorovich J. U. Intercultural difference parameters: Hofstede and Trompenaars theories //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – T. 8. – №. 11. – S. 115-124.

22. Sattorovich J. U. Psychological study of the impact of computer technology and the Internet on the development of adolescent consciousness and thinking //Eurasian Medical Research Periodical. – 2021. – T. 1. – №. 1. – S. 31-41.

23. Sattorovich J. U. Intercultural Communication: Concept, Essence and Theories of Intercultural Communication //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 11. – S. 1-4.

24. Sattorovich J. U. An International Multidisciplinary Research Journal //ACADEMICIA. – S. 151.